

Pavel MORARU,
dr. hab., conf. univ.
PhD Hab.,
Associate Professor

ÎNFIINȚAREA ȘI EVOLUȚIA SERVICIILOR MILITARE ROMÂNEȘTI

După Unirea Principatelor Române (24 ianuarie 1859) a apărut necesitatea înființării unei structuri de informații a țării. Ea a fost constituită în cadrul Armatei române la 12/24 noiembrie 1859. Este vorba despre Secția a II-a a Statului Major General al Armatei, cu misiunea procurării informațiilor cu caracter militar. Ulterior, odată cu evoluția structurilor armatei, au fost reorganizate organele de informații, în corespundere cu necesitățile vremii. Odată cu intrarea României în Primul Război Mondial (1916), pe frontul românesc au fost prezente câteva armate aliate ruse, astfel încât s-a impus constituirea Serviciului de contrainformații (contraspionaj) româno-rus. Doar după Primul Război Mondial, în anul 1924, a fost înființat Serviciul Secret de Informații al Armatei române, ca structură distinctă de informații și contrainformații a Armatei române.

Cuvinte-cheie: România, Basarabia, servicii de informații, Armata română, Primul Război Mondial, spionaj, contraspionaj.

THE ESTABLISHMENT AND EVOLUTION OF THE ROMANIAN MILITARY SERVICES

After the Union of the Romanian Principalities (January 24, 1859), there was a need to establish an intelligence structure of the country. It was constituted within the Romanian Army on November 12/24, 1859. It is about the Second Section of the General Staff of the Army, with the mission of procuring military information. Then with the evolution of army structures, intelligence bodies were reorganized in accordance with the needs of the time. With Romania's entry into World War I (1916), several allied Russian armies were present on the Romanian front, so it was necessary to establish the Romanian-Russian counterintelligence service. Only after World War I, in 1924, was the Secret Intelligence Service of the Romanian Army established, as a distinct intelligence and counterintelligence structure of the Romanian Army.

Keywords: Romania, Bessarabia, intelligence services, Romanian Army, World War I, espionage, counterintelligence.

1. INTRODUCERE.

Istoria serviciilor de informații întotdeauna a atras atenția specialiștilor și a celor curioși de trecutul istoric, deoarece interesanță a fost organizarea lor, metodele de lucru și,

poate cel mai important, rezultatele activității. În România, la fel ca și în alte țări ale lumii, serviciile de informații moderne s-au constituit în cadrul armatei, după care interesele statului s-au extins și asupra domeniilor civile.

2. METODOLOGIE.

La elaborarea articolului am aplicat principiul obiectivității, evenimentele fiind prezentate și analizate fără părtinire premeditată. Au fost folosite lucrările științifice publicate și memoriile, iar partea inedită o constituie documentele de la Arhivele Militare Române din Pitești.

3. REZULTATE OBȚINUTE ȘI DISCUȚII.

După realizarea Unirii Principatelor (24 ianuarie 1859) și demararea procesului de făurire a României moderne, domnitorul Alexandru Ioan Cuza (1859-1866) a avut printre obiective crearea unei structuri de informații, care să corespundă necesităților vremii. La 12/24 noiembrie 1859, prin Înaltul Ordin de Zi nr. 83 a fost înființat Statul Major General al Armatei, în structura căruia Secția a II-a a și fost primul serviciu de informații al Armatei române și al României [9, p. 16]. Misiunea ei principală era să centralizeze informațiile cu privire la operațiile strategice, să se informeze asupra terenului și a altor aspecte legate de o eventuală operație tactică în anumite zone. [13, p. 35]

În perioada 1866-1877, Armata română a preluat modelul prusac de organizare și instruire (în urma victoriei Prusiei asupra Franței în războiul din anii 1870-1871). La 17 martie 1867, prin Decretul nr. 380 a fost înființat Depozitul General de Război, alcătuit din Secția Harta României (lucrări de topografie militară) și Secția Lucrări istorice (statistică militară și lucrări regimentare). Până la proclamarea independenței de stat (1877), culegerea de informații s-a efectuat de către Direcțiunea Poștă, Telegraf, Telefon a Ministerului de Interne, Secțiile Operații și Topografie din cadrul Statul Major General al Armatei, de către pretorii din Jandarmeria militară și agențiile diplomatice [9, p. 16-17]. În anul 1889 s-a înființat Școala Superioară de Război, la care era predat și un curs de informații. [13, p. 35]

Pe parcursul timpului, în urma reorganizărilor Ministerului de Război sau/și a Statului Major General (Marele Stat Major al Armatei române), structura responsabilă de acțiunea in-

formativă a avut diferite denumiri și organizări¹.

În anul 1904, la Secția a II-a ajungeau următoarele informații: știri asupra inamicului, știri asupra terenului, știri asupra bogățiilor și resurselor țării, știri asupra locuitorilor. Aceste informații erau adunate de către trupe,

¹ Din anul 1882 – Secția a II-a Informații, Comunicații și Transporturi [9, p. 23-24]; din 1891 – Secția a II-a Statistică militară, studiul armatelor străine, informații și transporturi, cu două birouri – Biroul 1 Statistică militară și studiul armatelor străine, chestiuni internaționale, bibliotecă și Birou 2 Organizarea și serviciul etapelor și drumurilor de fier; transportul trupelor pe drum de fier și apă, serviciul poștei și telegrafiei militare, semnale [9, p. 24]; din 1897 – Secția a II-a Statistică militară, studiul armatelor străine, informații, transporturi, telegrafie, misiuni și chestiuni internaționale, cu Birourile 1 Informații și documente militare (inclusiv atașării militari) și 2 Organizarea și direcția etapelor dinapoia armatei [9, p. 24]; din 1904 – Secția a II-a Studiul armatelor străine, informații, chestiuni internaționale și misiuni, cu Birourile 4 Comunicații și transport, 5 Armatele străine și informații, 6 Studii istorice și statistice [9, p. 25]; din 1907 – Secția a II-a Studiul armatelor străine, informații, chestiuni internaționale și misiuni, cu Birourile 4 Operațiunile armatei, 5 Transporturi și etape, 6 Informații și armate străine [9, p. 25]; din 1913 – Secția a II-a, cu Birourile C Informații și D Topografie și transporturi [9, p. 26]; din 1914 – Secția a III-a Informații, studiul armatelor străine, operații și marină, cu Birourile 5 Informații și studiul armatelor străine, 6 Operații și 7 Marină (Secția a II-a a rămas cu Biroul 3 Instrucția în armată și Biroul 4 Regulamente) [9, p. 26]; din 1916 – Secția a III-a cu Birourile 5 Informații, 6 Operații, 7 Marină și 8 Subzistență [9, p. 75-76]. După mobilizarea Armatei române, la 14/27 august 1916, M.St.M. era alcătuit din două părți – Marele Cartier General (partea operativă), cu Biroul 2 Informații în cadrul Secției I Operații și M.St.M. (partea sedentară), cu Biroul 5 Informații și Supravegherea Știrilor [9, p. 78]. La 12 iunie 1918, structura informativă a M.St.M. a devenit Secția a IV-a Informații [9, p. 110]. În urma reorganizării Ministerului de Război, din data de 18 aprilie 1919, M.St.M. a fost alcătuit din două diviziuni, formate din opt secții. În cadrul Diviziunii a II-a era Secția a V-a Informații și Contrainformații, cu două birouri – Biroul 1 Informații (cu Subbiroul 1 studiul armatelor din Balcani – Sud, Subbiroul 2 studiul armatelor din Vest, Subbiroul 3 studiul armatelor din Est, Germania și Austria, Subbiroul 4 studii – elaborarea de lucrări, studii, buletine de informații și contrainformații etc.) și Biroul 2 Contrainformații (Subbiroul 1 culegerea de date din străinătate prin agenți, Subbiroul 2 serviciul de contrainformații, contraspionaj, propagandă și cenzură). În martie 1920 s-a adăugat și Biroul Cifru [9, p. 134-135]. După trecerea definitivă a armatei la starea de pace, în anul 1921, Secția a V-a a fost organizată pe patru birouri: Biroul 1 Informații, Biroul 2 Contrainformații, Biroul 3 Propagandă și Biroul 4 Cifru [9, p. 136-137].

prin cercetări, recunoașteri, din izvoare istorice, hărți și statistici militare, prin intermediul trimișilor secreți (spioni), prin interceptarea corespondenței particulare și oficiale a scrisorilor, prin cercetarea prizonierilor militari și a locuitorilor, a știrilor din ziare etc. [13, p. 35-36]

Concomitent cu acțiunile informative erau desfășurate și activități de contraspionaj. Instrucțiunile din anul 1911 atrăgeau atenția că agenții străini de pe teritoriul României se interesează de efectivele militare din timp de pace și din timp de război, de armamentul existent la unități și în depozite, de cantitățile de pulbere produse sau importate, de hărți ale obiectivelor militare, de mișcările de trupe etc. [13, p. 36]

Din anul 1911, agenții permanenți ai Serviciului de Informații (Secția a II-a) dispuneau de un plan general, numit „program”, pentru căutarea informațiilor militare. Potrivit lui, „știrile militare” trebuiau să conțină informații despre: organizarea comandamentelor și a serviciilor militare centrale, efectivele militare mobilizate (aflate „pe picior de război”), armamentul și echipamentul militar pe timp de pace și pe timp de război, dislocări, punctele de fortificații, regulamentele militare, bugetele militare, instrucția militară, capacitatea de transport a căilor ferate, șosele și drumuri (dacă erau sau nu practicabile), comunicațiile telefonice și telegrafice etc. De asemenea, una din misiunile principale ale agenților permanenți era descoperirea spionilor străini: „Agentul de cercetare mai este obligat a descoperi și organizațiunea de cercetare secretă a statelor străine în țara în care el este instalat și a indica persoanele ce se ocupă de acest serviciu și modul de comunicație pe care îl întrebuițează”. [1, p. 4-10]

Tot în anul 1911, Biroul Informațiilor din Marele Stat Major (M.St.M.) a propus un proiect de buget pentru organizarea unui serviciu de informații [1, p. 11-12]. Serviciul urma să fie încadrat cu „agenți permanenți” (plasați în diverse localități, ce puteau fi cuprinse de eventuale acțiuni militare și din spatele posibilului front de luptă), „diferiți informatori speciali și ocazionali” și „agenți de legătură”. Agenții permanenți urmau să fie trimiși sau recrutați

în Imperiul Rus (câte unul la Reni sau Ismail, plătiți cu 100 de ruble pe lună, Chișinău – cu 120 de ruble, Unghenii Ruși – cu 50 ruble și Odessa – cu 150 de ruble), Bulgaria (câte unul la Silistra, la Varna sau Șumla, remunerați cu câte 200 de lei pe lună, la Rusciuk – 200 de lei, Plevna – 200 de lei, Sofia – 400 de lei și patru agenți ai navelor flotei române în porturile bulgare – cu câte 240 de lei) și Serbia (un agent la Belgrad, plătit cu 250 de lei pe lună). Era propusă încadrarea a cinci agenți de legătură, plătiți fiecare cu câte 200 de lei pe lună. Ei urmau să aibă sarcina de a stabili și menține legătura între agenții permanenți și Secția Informațiilor din M.St.M. De asemenea, ei puteau fi folosiți și pentru verificarea unor informații, dar și la acțiuni de contraspionaj.

Deoarece nu se știa care va fi numărul informatorilor speciali și ocazionali, pentru ei a fost propusă o sumă de 15.320 de lei, din care să fie procurate și documentele necesare completării datelor privind armatele străine și posibilele acțiuni militare.

Pentru cheltuielile de transport a celor 15 agenți (fără cei patru agenți din porturile bulgare) era prevăzută suma de 100 de lei pe lună pentru fiecare și îndemnizații, în total 18.800 de lei pe an.

Bugetul proiectului propus era de 80.000 de lei pe an, dintre care: 33.880 de lei pentru agenții permanenți (5.040 de ruble sau 13.600 de lei pentru Rusia, 17.280 de lei pentru Bulgaria și 3.000 de lei pentru Serbia), 12.000 de lei pentru agenții de legătură, 18.800 de lei pentru transport, 15.320 de lei pentru agenții speciali, ocazionali și pentru procurarea de documente.

La sfârșitul textului acestui proiect, autorul atrăgea atenția: „Cu suma de mai sus nu se poate face decât un mic început Serviciului de Informațiuni. Pentru începerea funcționării lui, se vor vedea mai bine lipsurile și partea în care trebuie să se dea o dezvoltare mai mare sau mai nimerită serviciului”. [1, p. 12]

Bugetul propus nu era unul exagerat, având în vedere că, în anul 1911, salariul mediu al unui muncitor din București la Căile Ferate Române era de 100 de lei pe lună, în industria petrolieră majoritatea muncitorilor aveau 2-3 lei pe zi, salariul minim în agricultură era de

până la 2 lei pe zi, un kilogram de pâine albă costa 29-30 de bani, un kilogram de carne de porc – 1 leu 21 de bani, un litru de lapte – 33 de bani, un kilogram de cartofi – 14 bani. În final, menționăm că bugetul Ministerului de Război, prevăzut pentru anul 1912-1913 era de 74.428.036 lei. [2, p. 162, 267, 298-299, 301, 392, 413]

Deocamdată nu avem o dovadă documentară că acest proiect a fost aprobat și implementat. Însă cunoaștem că, în anul 1914, Secția a III-a Informații a M.St.M. a emis *Instrucțiunile pentru funcționarea Biroului Informațiilor la mobilizare* [1, p. 52-60], în care, în mod detaliat, erau explicate aspectele legate de căutarea, centralizarea, clasificarea și exploatarea informațiilor. La început era subliniat faptul că informațiile reprezintă „unul din elementele esențiale cu care Comandamentul prepară combinațiunile sale și îndrumă manevra strategică în vederea bătăliei”. De aceea, Biroul Informațiilor „trebuie să dezvolte maximum de activitate pentru adunarea lor (informațiilor – *n.n.*), precum și multă circumspecțiune în deducțiunile ce va trage din examenul lor”.

Activitatea informativă trebuia să includă trei etape, și anume: căutarea informațiilor, centralizarea, clasificarea și verificarea lor, precum și exploatarea și utilizarea informațiilor. Aceste trei etape, reprezentau trei activități distincte ale Biroului Informațiilor, „încredințate pentru executare la anumiți ofițeri”. Activitatea informativă trebuia să pornească de la cunoașterea armatei/armatelor cu care urma să lupte Armata română și a evenimentelor de pe teatrele de operații. În acest sens, Biroul Informațiilor al Marelui Cartier General (M.C.G.) trebuia să-i solicite biroului similar din M.St.M. toate lucrările necesare de care dispunea, referitoare la structura și organizarea armatei/armatelor cu care urma să se confrunte Armata română, regulamentele privind marșurile, staționarea și tactica de luptă, datele geografice și statistice ale regiunilor în care urmau să se dea luptele etc.

Căutarea informațiilor trebuia realizată atât pe cale terestră, cât și pe cale aeriană, „întrebuințând organe multiple, stimulând și utilizând în același timp toate energiile și

inițiatiivele”. În acțiunea informativă, „din primele zile de mobilizare”, urmau să fie folosite: echipe acoperite, care să trimită informațiile procurate direct M.C.G. și comandamentelor din zonă; escadrilele aeriene; diviziile de cavalerie; autoritățile militare teritoriale și civile de lângă frontieră/ front; ofițerii trimiși în misiune; agenții secrete.

De subliniat este că acele echipe acoperite vor fi permanentizate și vor constitui în viitor centre de informații ale M.St.M., amplasate la granițele României. În timpul operațiilor militare, informațiile necesare urmau să fie obținute de la marile unități aflate în contact cu inamicul, de la prizonieri, din corespondența oficială și particulară capturată în teritoriul inamicului.

La momentul necesar (când se vor declanșa ostilitățile), în urma ordinelor și a directivelor operative, șeful Biroului Informațiilor urma să redacteze instrucțiuni speciale pentru autoritățile militare și civile din apropierea zonei de operații, pentru ofițerii care urmau să fie trimiși în misiune, precum și pentru agenții secrete. Ordinele pentru divizia de cavalerie și marile unități cu privire la procurarea informațiilor erau cuprinse în ordinele de operații, așa că urmau să fie redactate de către Biroul Operațiilor.

Principala misiune a Biroului Informațiilor era „de a multiplica neconținut mijloacele și sursele de informații și a îndruma activitatea organelor de informații, în vederile și intențiunile Comandamentului”.

În fiecare seară, șeful Biroului Informațiilor trebuia să stabilească, în funcție de informațiile pe care urma să le procure, mijloacele terestre și aeriene de care avea nevoie și care trebuiau să-i fie puse la dispoziție. Adică, trebuia să stabilească și să solicite tot necesarul (tehnic și uman) pentru a putea trimite recunoașteri. Pe tot timpul folosirii acelor mijloace, ele erau în subordinea șefului Biroului de Informații.

Toate informațiile obținute și primite de Biroul Informațiilor urmau să fie trecute într-un registru, numit „carnet de informații”. În „carnet” trebuia notată: data și ora sosirii informației; numărul de înregistrare ce i s-a dat;

sursa; data și localitatea unde a fost obținută informația; rezumatul informației; utilizarea informației (cărei autorități i-a fost comunicată și când; în ce „buletin de informații a fost inclusă”); documentele anexate la informație; valoarea informației. În funcție de valoare, fiecare informație raportată trebuia să aibă un indicativ, după cum urmează: „0” se notau informațiile sigure, „01” erau informațiile probabile și „02” – informațiile îndoielnice. Informațiile neimportante nu trebuiau trecute în „carnet”, iar cele nesigure urmau să fie verificate. Informațiile sigure, împreună cu cele nesigure, după centralizare și ordonare cronologică trebuiau comparate și confruntate între ele. Această operație urma să fie una minuțioasă și de mare responsabilitate, deoarece în baza rezultatelor obținute „Comandamentul va lua hotărâri de cea mai mare importanță”. De aceea, se recomanda „metodă, liniște și multă pătrundere”. Din acest studiu comparativ urmau să se stabilească „o serie de certitudini și de probabilități”.

În vederea utilizării informațiilor sigure și probabile, acestea urmau să fie trecute zilnic în „grafice de informațiuni”. Trebuia elaborat câte un grafic pentru fiecare mare unitate (cu ora, data și locul aflării unității respective), care făcea parte dintr-o armată sau grup de armate, ce se afla pe cealaltă parte a frontului, în fața trupelor românești. Pentru fiecare divizie și serviciu, care făcea parte din corpurile armate inamice, de asemenea trebuia făcut câte un grafic. În baza acestor grafice, informațiile sigure erau confruntate cu cele probabile și se putea urmări situația dispozitivului inamic, mișcarea trupelor etc. Pe baza datelor din grafice, trebuia prezentată pe hârtie de calc situația generală de pe un anumit sector de front. Harta urma să fie însoțită de o notă explicativă a situației de pe segmentul respectiv al frontului. În funcție de necesitate, Biroul Informațiilor trebuia să elaboreze 2-3 asemenea situații despre starea generală a frontului (dimineața și seara, și eventual la prânz). Anume aceste situații „vor servi la luarea hotărârilor” de către M.C.G.

Starea generală zilnică de pe front trebuia cunoscută nu numai de către M.C.G., ci și de către comandamentele armatelor, trupelor de armate și diviziilor. Pentru asta, Biroul

Informațiilor avea obligația să redacteze zilnic sau periodic un „buletin de informațiuni”, adresat tuturor comandamentelor de pe front, care să orienteze comandamentele asupra executării operațiilor ordonate. În „buletinele de informațiuni” trebuia prezentat „tot ceea ce se știe despre inamic, în ceea ce privește poziția, repartiția și natura forțelor sale, făcând să reiasă părțile sigure, cele probabile și cele îndoielnice, precum și posibilitățile de întâlnire cu inamicul ale diferitelor corpuri ale armatei inamice”. În „buletin” nu trebuiau incluse „detaliile prea mărunte”, care puteau aduce prejudicii cunoașterii situației de ansamblu. La informațiile prezentate trebuia să se specifice dacă erau sigure și verificate sau erau deducții, bazate pe o serie de fapte. Indiferent de forma și stilul „buletinului de informațiuni”, important era ca „Ofițerul, care va citi acest buletin, să nu ia drept realitate ceea ce nu sunt decât supozițiuni sau să fie indus a considera, ca un fapt pozitiv, o indicațiune care are nevoie să fie confirmată sau verificată”. Toate buletinele trebuiau legate în dosare, pe perioade ale campaniilor, care ulterior să fie folosite la scrierea istoricului războiului.

Procurarea informațiilor pe calea aerului trebuia făcută prin recunoașterile executate de către ofițerii-observatori, cu ajutorul escadrilelor de aeroplane. Asemenea operații urmau să aibă loc zilnic, iar datele obținute trebuiau comunicate Biroului Informațiilor. De subliniat este că ofițerii-observatori, atunci când nu executau recunoașteri, lucrau în cadrul Biroului Informațiilor.

La sfârșitul fiecărei zile, șeful Biroului Informațiilor stabilea planul recunoașterilor aeriene pentru ziua următoare. Planul trebuia să se bazeze pe „situațiunea și intențiunile presupuse ale inamicului și pe scopul urmărit de noi”, și urma să conțină numărul și direcțiile recunoașterilor, distanța la care vor fi trimise aeroplanele. Recunoașterile nu erau dublate, ci eşalonate (documentul sublinia că trimiterea concomitentă, pe același itinerar, a două aeroplane, nu era rezonabilă; era necesar să fie trimise eşalonat două sau mai multe aeroplane, ca să se asigure o continuitate în acțiunea de observare).

Misiunile de recunoaștere aeriană se desfășurau pe baza unui ordin scris, în care se indica ora plecării, sectorul sau itinerarul de recunoaștere, scopul misiunii, numele ofițerului-observator, aeroplanul sau aeroplanele care vor merge în misiune, precum și detaliile tehnice de executare a misiunii.

Înainte de începerea misiunii, șeful Biroului Informațiilor îl orienta pe ofițerul-observator cu privire la situația generală a inamicului, a trupelor aliate, a ultimelor informații procurate etc. Ca itinerar de zbor trebuia indicat „un circuit jalonat pe direcțiunile probabile de marș ale coloanelor inamice”. Ofițerilor-observatori li se comunicau toate supozițiile asupra înaintării coloanelor inamice, trecerea acestora prin anumite puncte, la anumite ore etc., pe care era nevoie să le verifice în timpul misiunii, în vederea stabilirii situației reale.

Șeful Serviciului Aviației avea obligația să identifice un teren de aterizare în imediata apropiere a M.C.G., pe care să aterizeze aeroplanele venite din misiune. Identificarea unui nou teren de aterizare trebuia să aibă loc ori de câte ori M.C.G. se muta în altă parte.

În zilele recunoașterilor aeriene, pe terenul de aterizare urma să fie un ofițer de la Biroul Informațiilor. El trebuia să se aplece într-un adăpost – un cort sau o baracă improvizată –, unde să aibă la dispoziție hărți, situația generală la zi a frontului pe hârtie de calc, telefon, automobil, motocicletă etc. Trebuia să fie la curent cu situația generală a frontului și cu intențiile comandamentului român. De la ofițerii-observatori reveniți din misiune, el urma să primească toate informațiile operative, pe care să le treacă într-un „carnet de informațiuni”, să le compare, să le verifice, să le clasifice și apoi să le comunice de urgență Marelui Cartier General, prin Biroul Informațiilor. În cazuri de urgență, când o informație importantă era nesigură, ofițerul putea ordona o nouă recunoaștere aeriană pentru verificarea ei.

În cazul mobilizării (în anul 1914), Biroul Informațiilor urma să aibă următoarea componență:

- locotenent-colonelul Eracle Nicolescu,² șef al Biroului, cu misiunea de „Căpătarea știrilor”;

- „Interpreți principali”;

- șef maiorul Nicolae Condeescu,³ ajutat de către maiorul C. Georgescu și căpitanul Gheorghe Bereșteanu,⁴ cu misiunea obținerii informațiilor de la armatele aliate, de la Siguranța Generală a Statului și din presă; elaborarea „buletinului zilnic de informațiuni”;

- căpitanul Alexandru R. Dumitrescu și locotenentul Virgil Popovici, cu misiunea cunoașterii ordinii de bătaie și dislocării armatelor austro-germane;

- căpitanul G. Păunescu și locotenentul în rezervă Ștefan Berechet,⁵ cu misiunea cunoașterii ordinii de bătaie și a dislocării armatelor din Peninsula Balcanică – bulgară, turcă și eventual, austro-germană;

- locotenentul Octav Ullea,⁶ adjutant al Biroului Informațiilor, cu misiunea cunoașterii ordinii de bătaie și a dislocării unităților Armatei ruse;

- elevii de administrație Iordache Curelaru și Constantin Moisiu – dactilografi („scriitori cu mașina”);

- N. Mihăescu – arhiva și materialele;

- I. Cărlănescu și Ștefan Papaion – desenatori. [1, p. 96]

După doi ani de neutralitate, la 14/27 august 1916 România a intrat în Primul Război Mondial de partea Antantei, urmărind alipirea Transilvaniei la Regatul României. Odată cu mobilizarea Armatei române au fost emise *Instrucțiunile pentru funcționarea Biroului Informații pe timpul operațiunilor* [9, p. 202-211]. Tot în anul 1916 au fost adoptate două documente referitoare la activitatea de

² Mai târziu a ajuns prefect al Poliției Capitalei (1918-1930) și comandant al Jandarmeriei Române (1930-1931) [6, nota 158 la capitolul XII].

³ În anul 1919 a devenit adjutantul principelui Carol, iar în anii 1930-1931 a ocupat funcția de ministru de Război.

⁴ A fost printre ofițerii decorați în anii Primului Război Mondial cu ordinul „Mihai Viteazul”, cl. III-a.

⁵ Despre activitatea lui Ștefan Berechet, vezi: 12, p. 171-177.

⁶ Mai târziu va deveni mareșal al Palatului Regal pe timpul lui Carol al II-lea și Mihai I. Era vărul lui Lucrețiu Pătrășcanu [4, p. 472].

agentură, intitulată *Călăuza pentru strângerea informațiilor* [1, p. 33-35] și *Metoda de urmat în darea informațiilor* [1, p. 174]. În cel din urmă document se spunea că „Orice informator pentru a putea să dea știri valoroase, care să poată aduce servicii reale unei armate, trebuie să [se] conducă de următoarele principii”:

- să trimită informația la timp;
- să specifice dacă datele obținute le-a văzut personal sau le are de la cineva de încredere;
- să sublinieze dacă datele obținute de la cineva le-a verificat;
- să semnaleze mișcările de trupe dintr-o regiune (cu indicarea locului, zilei și a orei), prezența sau lipsa lor;
- dacă informația a luat-o din ziar, să indice numele ziarului și data publicării;
- să scrie exact (corect) denumirea localității, râului etc., indicând între paranteze numele folosit de către localnici [1, p. 174].

La începutul lunii iunie 1917, situația încadrării Biroului Informațiilor din M.C.G. al Armatei române, cu ofițeri și funcționari civili, se prezenta astfel:

- șeful Biroului Informațiilor – colonelul Nicolae Condeescu;
- Sub-biroul Informațiilor – locotenent-colonelul Virgiliu Bianu,⁷ maiorul Gheorghe Păunescu, maiorul Alexandru R. Dumitrescu, căpitanul Octav Ullea, locotenent în rezervă Ștefan Berechet, Florian Bogdan, Ion Tohănesnu;
- Sub-biroul Contrainformații – maiorul Ioan Țăranu⁸, locotenent în rezervă Gheorghe Trifu, comisarii Gheorghe Bârzescu și Vladimir Palada [7], subcomisarul Ilie D. Soare, agenții Ion Agăgeanu și P. Teodorescu, agenții secreți Aurel Moldovan, Gheorghe Iovin, Alexandru Durma, agenții speciali locotenent Virgil Popescu, Filipescu Emanoil, Virgil Bădulescu, Anton

⁷ Mai târziu va deveni subdirector general al Siguranței Statului, subdirector general al Direcției Generale de Poliție, inspector general al Siguranței Generale a Statului, autor al excelentei lucrări *Ordinea obștească. Îndreptar profesional în știința polițienească*. București, 1938.

⁸ Maiorul Ion Țăranu a fost șeful Biroului de Informații al Grupului de Divizii „General Ioan Popovici” (Diviziile IX și X Infanterie din componența Corpul 5 Armată), care s-a aflat în Basarabia în primii ani de după Marea Unire.

Voiculescu, Liviu Miron;

- Serviciul Comunicatelor – sublocotenentul în rezervă Ștefan Lascăr, translatorii Vasile Meruțiu, Aurel Doroftei, Virgil Popescu, Constantin Papuc Secelea, Ion Zinca Georgescu;
- Serviciul Atașăților Militari – căpitan în rezervă Scarlat Lahovari;
- Serviciul Tipografic – desenator, litograf;
- Serviciul Fotografic – un locotenent în rezervă. [1, p. 13-13 verso]

Deoarece pe frontul românesc se aflau patru armate ruse – a 4-a, a 6-a, a 8-a și a 9-a – organele militare de informații române au colaborat cu serviciile similare rusești din Moldova. Pe lângă fiecare armată rusă era atașat câte un delegat român din Serviciul Siguranței de la M.C.G. al Armatei române. Însă, pentru sporirea efortului informativ și mai ales, a celui contra-informativ, s-a decis crearea unui organ specializat mixt româno-rus. În toamna anului 1916, a fost înființat *Serviciul de contrainformații (contraspionaj) româno-rus*, cu atribuții contrainformative în zona de operații și în spatele liniei frontului [5, p. 18]. La conducerea lui a fost numit Romulus P. Voinescu [8, p. 299-300], inspector general al Poliției Statului, ajutat de către subinspectorul I. Vameșu, Theodor N. Culitza de la Prefectura Poliției Capitalei și comisarul Ioan I. Georgescu [7, p. 207-209]. Autoritățile militare ruse i-au delegat la acest serviciu pe colonelul Evghenii Aleksandroviici Leontovici (comandant), ajutat de locotenent-colonelul Bondarenco și de un număr de circa 100 de ofițeri, funcționari și agenți civili ruși. Sediul *Serviciului* se afla la Roman [5, p. 30], iar activitatea lui se desfășura sub directă coordonare a M.C.G. al Armatei române, prin Biroul Informațiilor condus de generalul N. Condeescu. [5, p. 27]

Din memoriile lui Theodor N. Culitza, secretarul personal al lui Romulus P. Voinescu la acest *Serviciu*, aflăm că *Serviciul de contrainformații româno-rus* „a luat ființă târziu în toamna anului 1916, mult timp după intrarea noastră în acțiune și după retragerea în Moldova”. Până la anul 1916, activitățile informative erau desfășurate de agenții din Poliția

de Siguranță, atașați pe lângă Comandamentele Militare. [5, p. 13]

În teren, *Serviciul* (partea română) era împărțit în sectoare, care își schimbau configurația teritorială, în funcție de mișcarea frontului:

- pe frontul de sud, în Basarabia (în sectorul Armatei a 4-a ruse, aflată sub comanda generalului Andrei Zaioncikovski⁹), începând de la Marea Neagră și gurile Dunării – Basarabeasca – Tatar-Bunar – Bolgrad – Cahul, era sectorul condus de către prefectul de poliție Florian Cristescu;

- în sudul Moldovei, la Dunăre (Galați), în sectorul Armatei a 4-a ruse, al unităților marine române și până la Armata a 6-a rusă, era sectorul condus de către inspectorul Dumitru Zahiu;¹⁰

- la Galați, cu raza de acțiune spre Brăila și Tulcea (Dobrogea), era sectorul condus de către inspectorul Grigore Ștefu;¹¹

- la nord de Galați spre Tecuci (zona Armatei a 6-a ruse, comandată de către generalul Dmitrii Șerbaciov, și a Armatelor a 1-a și a 2-a române), era sectorul inspectorului Zaharia Husărescu [7, p. 219-232];

- din jud. Neamț și până la Câmpulung, în Bucovina (zona Armatei a 9-a ruse), era sectorul condus de către inspectorul I. Vameșu;

- în zona interioară din jud. Dorohoi și jud. Botoșani, erau sectoarele conduse de către șefii de serviciu I. Constantinescu, I. Alexandrescu și Floru, iar în zona interioară din jud. Suceava (Baia), Neamț, Tutova și Tecuci erau sectoarele șefilor de serviciu Ștefan Tălăngescu, Costică Dumitrescu, Trăilă Petrescu, I. Po-

povici și C. Duca. [5, p. 30]

Sectoarele erau divizate în subsectoare, conduse de comisari cu echipe de agenți. Echipele erau mobile, aflate într-o continuă mișcare pe șosele și prin comune, pentru identificarea și verificarea persoanelor suspecte, supravegherea circulației în zona interioară, fiind culese și informații cu caracter militar [5, p. 30-31]. În diferite localități din apropierea frontului erau trimiși câte doi agenți (un român și un rus) pentru supravegherea și descoperirea faptelor „în dauna armatei”. [9, p. 103]

Cadrele *Serviciului* erau ofițeri, comisari și agenți cu experiență în munca de informații și contrainformații. Aveau asupra lor legitimații speciale, scrise în limbile română și rusă, cu fotografia titularului și semnate de Romulus P. Voinescu. Ei au primit instrucțiuni privind restricțiile de circulație, pe care trebuia să le respecte populația când se deplasa pe șosele, căi ferate, ape sau în zona operațiilor militare; aveau dispoziții privind modul de supraveghere a cetățenilor străini aflați în Moldova și, în special, a celor eliberați din lagărele de internare. [3, p. 221]

Trebuia să fie contracarată și acțiunea de propagandă a inamicului (spre exemplu, în spatele frontului erau răspândite ziare tipărite în Bucureștiul ocupat, cum ar fi ziarul *Lumina*, în care „se descria înfloritor starea de lucruri din teritoriul de sub ocupația inamică, arătând că e belșug acolo și mulți bani”). [5, p. 34]

Întreaga activitate informativă și contrainformativă era raportată șefului sectorului respectiv, care, după ce le verifica informațiile, le trimitea șefului *Serviciul de contrainformații româno-rus*. Apoi, informațiile erau analizate și sistematizate, cele mai importante fiind raportate Biroului Informațiilor din M.C.G. Persoanele arestate pentru activități de spionaj sau reținute pentru suspiciunea de spionaj erau înaintate de către șefii de sectoare direct M.C.G., cu actele dresate și cu toate probele atașate. [5, p. 30-31]

În vederea concretizării normelor de activitate a *Serviciului*, la începutul anului 1917 a fost elaborat *Regulamentul Serviciului de Contra-Informațiuni Român, în colaborare cu Serviciul de Contra-Informațiuni Rus*”, care fixa

⁹ A relatat despre situația de pe frontul din Moldova în memoriile sale [11].

¹⁰ În anul 1919, Dumitru Zahiu a devenit șef al Siguranței basarabene și prin activitățile sale a consolidat instituția din Basarabia. Apoi, la 15 iulie 1920, prin decizia ministerială nr. 32.008-S din 6 iulie 1920, a fost delegat cu conducerea *Serviciului Special de Siguranță* al Dobrogei, cu reședința la Constanța, în locul lui, la Chișinău, fiind numit Z. Husărescu [7, p. 221].

¹¹ La 21 februarie 1920, Grigore Ștefu a fost transferat, din funcția de prefect de poliție al județului Cetatea Albă, la conducerea prefecturii de poliție a județului Constanța. În locul lui, la Cetatea Albă a fost numit Z. Husărescu [7, pp. 220-221].

misiunile *Serviciului* – de contracarare a spionajului inamic și a altor infracțiuni săvârșite împotriva celor două armate, atât în zona de operații, cât și în zona interioară (în spatele liniei frontului). Erau stabilite și competențele ofițerilor și ale agenților ruși și români: dresarea actelor, reținerea sau arestarea persoanelor suspecte, etc. Activitățile speciale, care vizau cetățenii români, se întreprindeau numai prin autoritățile române. În cadrul *Serviciului contrainformativ româno-rus* trebuia să aibă loc schimbul de informații între autoritățile române și ruse asupra suspectilor, înființarea de posturi speciale de observare a zonei interioare, iar circulația populației să se facă numai în baza permiselor speciale, eliberate de Comandamentele Militare. Funcționarii administrației și poliției civile române erau obligați să ofere tot concursul acestui *Serviciu*: șefii de sectoare și ofițerii de poliție de la *Serviciul de contrainformații* lucrau cu șefii polițiilor și birourilor de siguranță din toată zona interioară la culegerea informațiilor care interesau armata, solicitând, după necesitate, asistență din partea poliției civile la efectuarea investigațiilor, arestărilor și perchezitiilor. [5, p. 13-15]

Serviciul de contrainformații româno-rus a avut un adversar redutabil – serviciul secret german, care era „în adevăr cea mai vastă organizație de spionaj ce se poate concepe”. După cum sublinia Th. Culitza, în domeniul informațiilor și contrainformațiilor „Germanii erau neîntrecuți”. Organele de informații germane din România cunoșteau foarte bine „toată situația [de] pe front, cum și organizarea rezistenței în dosul frontului, aprovizionări, depozite de munițiuni și alimente, spitale, instituții publice, cu activitate pentru organizarea rezistenței în centrele populate ale orașelor și centre de comunicație, etc.”.

Cu toate acestea, grație activităților de agentură desfășurate, *Serviciul* a identificat un număr de 2.500 de persoane suspecte, care sprijineau sau activau în favoarea Puterilor Centrale. Identificarea și supravegherea lor au condus la anihilarea mai multor agenți inamici de spionaj, propagandă și terorism. Printre spionii prinși în spatele frontului, era și un grup de indivizi care făceau parte dintr-o faimoasă

organizație de spionaj, condusă de colonelul Fischer de la Jandarmeria Austriacă. Între cei arestați erau Păvălucă, Katz, Hausffater, Mieier Gross și alții. Aceștia acționau în spatele Armatei a 9-a ruse din nordul Moldovei și aveau ca sector de lucru Iașul – capitala de atunci a României – de unde puteau să obțină informații cu privire la intențiile militare ale trupelor române și ruse.

La arestarea spionului Katz, acesta avea, în căptușeala căciulii sale din blană de oaie, planurile de apărare, cu dispozitivele trupelor și tranșeelor din jurul orașului Fălticeni, scrise topografic pe hârtii mici.

Păvălucă era un iscusit spion, care cunoștea foarte bine regiunea, căci era originar din aceste locuri și vorbea perfect limbile ruteană, ucraineană și română. Trecea foarte des frontul armatelor ruse din nordul Moldovei, travestit în soldat rus, făcând legătura cu spionii aflați în spatele frontului româno-rus. Avea mulți oameni de încredere printre țărani din Bucovina și cei din regiunea muntoasă, pe care îi plătea cu tutun, zahăr și alte alimente procurate de la ruși, cărora le dădea în schimb băuturi spirtoase aduse din Austria. Până a fi arestat de *Serviciul de contrainformații româno-rus*, Păvălucă a fost prins de ruși, dar a reușit să evadeze.

Un alt spion periculos, care a fost prins pe frontul de sud, în Basarabia, a fost un anume Kalpacioglu, supus rus, care lucra în interesul organizației revoluționare din sudul Rusiei – „Rumcerod”¹², cu sediul la Odessa. Deși activa în interesul „Rumcerod”-ului, la cercetări s-a dovedit că făcea spionaj și în interesul Bulgariei și al Turciei. [5, p. 32-34]

După războiul mondial, în baza experienței acumulate, s-a recurs la o modernizare a structurilor de informații și contrainformații militare. La 1 aprilie 1920,

¹² Rumcerod (acronim rusesc pentru Comitetul Executiv Central al Sovietelor Frontului Român, Flotei Mării Negre și regiunii Odessa) – organ bolșevic revoluționar, instalat provizoriu în Ucraina, cu competențe asupra teritoriului Basarabiei, în contextul destrămării Imperiului Rus. S-a străduit să împiedice intențiile Sfatului Țării de la Chișinău, de a declara independența Basarabiei, arestând românii refugiați la Odessa și somând România să-și retragă trupele din Basarabia.

M.St.M. a emis *Instrucțiunile relative la formarea în fiecare garnizoană a unui birou de informații* [9, p. 138-139, 278-281], cu misiunea culegerii de date referitoare la amenințările și pericolele interne și combaterea propagandei subversive (anarhice) în rândul militarilor. În acest sens, fiecare birou de informații trebuia să dispună de o agentură și să colaboreze cu organele locale ale Siguranței, cu comandamentele din gări, cu șefii sindicatelor naționale etc.

În anul 1924, a fost înființat *Serviciul Secret de Informații al Armatei române*. Era prima structură distinctă a Armatei române, specializată în informații și contrainformații. A fost fondată, organizată și condusă până la începutul lunii septembrie 1940, de către Mihai Moruzov [10, p. 13] – unul din principalii fondatori ai serviciilor de informații moderne românești.

4. CONCLUZII.

Unirea Principatelor a determinat înființarea unei structuri de informații moderne, necesare mai ales armatei. Astfel că, în cadrul Statului Major General al Armatei române, Secția a II-a a devenit primul serviciu de informații al Armatei române și al României. Ulterior, structura responsabilă de acțiunea informativă și contrainformativă a avut diferite denumiri și organizări. În anii Primului Război Mondial organele militare de informații românești au colaborat cu serviciile similare ruse din Moldova, iar pentru o cooperare interaliată mai eficientă a fost înființat *Serviciul de contrainformații (contraspionaj) româno-rus*. După războiul mondial a fost constituit *Serviciul Secret de Informații al Armatei române*, care a fost prima structură distinctă a Armatei române, specializată în informații și contrainformații.

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAPHY

ARHIVE:

1. Centrul de Studii și Păstrare a Arhivelor Militare Istorice, Pitești, Fond Colecția Studii și Căutări, dosar 2.

CĂRȚI:

2. Anuarul statistic al României. Ministerul Industriei și Comerțului, Direcțiunea Comerțului, Biroul Statistic. București: Imprimeria Statului, 1912.
3. Brestoiu B., Bobocescu V., Momente din activitatea organelor de ordine, informații și contrainformații românești în perioada 1878-1918. Ministerul de Interne. Departamentul Securității Statului. Centrul de informatică și documentare. Serviciul Editorial și Cinematografic, 1979.
4. Corneanu C., Sub povara marilor decizii. România și geopolitica Marilor Puteri (1941-1945). Ediția a III-a revizuită și adăugită. Târgoviște: Ed. „Cetatea de Scaun”, 2019.
5. Culitza Th. N., Poliția de informațiuni și Contra-Infomațiuni. Memoriile unui Ofițer de Poliție din războiul pentru Întregirea Neamului 1916-1918. București: Tipogra-

fia „Atheneu”, 1938.

6. Maria, Regina României, Jurnal de război. Vol. III, 1918. Ediție integrală necenzurată. București: Ed. „Humanitas”, 2016.
7. Moraru P., La hotarul românesc al Europei. Din istoria Siguranței Generale în Basarabia (1918-1940). Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române, București, 2008.
8. Moraru P., Serviciile secrete și Basarabia (1918-1991). Dicționar. București: Editura Militară, 2008.
9. Spânu A., Serviciul de informații al României în Războiul de Întregire Națională (1916-1920). Prefață de Gheorghe Buzatu. București: Editura Militară, 2012.
10. Troncotă Cr., Mihail Moruzov și frontul secret. București: Ed. „Elion”, 2004.
11. Зайончковский А. М., Первая Мировая Война. Санкт-Петербург: Изд. „Полигон”, 2002.

CONTRIBUȚII:

în materialele conferințelor științifice și simpoziunilor:

12. Moraru P., Ștefan Berechet – un reputat intelectual și patriot. În: „Probleme actuale ale cercetărilor enciclopedice”. Materialele Simpozionului Internațional, 11-12 noiembrie 2010. Chișinău: Institutul de Studii Enciclopedice al Academiei de Științe a Moldovei, 2010.
13. Orjanu M., Culegerea și protecția informațiilor odată cu crearea Marelui Stat Major român 1859-1918. În: „Statul Major General în arhitectura organismului militar românesc 1859-2009. Studii și comunicări prezentate la sesiunea științifică, cu participare internațională, dedicată împlinirii a 150 de ani de la înființarea Statului Major General și Zilei Arhivelor Militare, Pitești, 24-25 iulie 2009”. București: Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2009.

DESPRE AUTOR

Pavel MORARU,

*doctor habilitat, conferențiar universitar,
Departamentul Relații Internaționale, Științe
Politice și Studii de Securitate,
Facultatea Științe Socio-Umane,
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România,
e-mail: morarup@yahoo.de
ORCID ID: 0000-0002-5438-472X*